

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515004>

Омонов Ортик

Магистрант 1-курса ТерГУ

Кулмаматов. Д

Преподаватель: проффю.

Старший преподаватель кафедры языкознания ТерГУ

Аннотация: *Статья посвящена выявлению и характеристике аспектов изучения языковой комбинаторики. Исследование проводится в рамках комбинаторной лингвистики, изучающей линейные связи единиц языка и их комбинаторный потенциал. Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью изучения функционально-речевого аспекта языка в целом. Особое внимание в статье уделяется перспективам исследования языковой комбинаторики в различных аспектах: историко-типологическом, метаязыковом, когнитивном, психолингвистическом, нормативном и функционально-семантическом. В рамках каждого из них намечены вопросы, требующие своего разрешения. Кроме того, автором статьи выделены и охарактеризованы теоретические и прикладные разделы комбинаторной лингвистики, также открытые для изучения. Так, комбинаторная лексикография определяется как теоретико-прикладной подраздел, исследующий теоретические и практические проблемы лексикографической интерпретации комбинаторно-синтагматических свойств слов и создание словарей комбинаторного типа.*

Ключевые слова: *языковая комбинаторика; синтагматика; историко-типологический аспект; метаязыковой аспект; когнитивный аспект; психолингвистический аспект; функциональный аспект; комбинаторная лингвистика; комбинаторная лексикография; комбинаторная лингводидактика.*

Сегодня проблемами комбинаторики и синтагматики занимается специальная дисциплина — комбинаторная лингвистика, или направление теоретического и прикладного языкознания, изучающее синтагматические отношения языковых единиц и их комбинаторный потенциал. Потенциал языковой комбинаторики охватывает все без исключения сферы языковой и речевой деятельности, что дает возможность для дальнейших исследований в данном направлении.

Цель этой статьи — выделить актуальные разделы и аспекты, в рамках которых проводятся исследования по языковой комбинаторике. Теоретическая актуальность исследований по комбинаторике единиц языка связана с функционально-речевым аспектом языка, к которому относится коммуникация современного общества в целом, систематизация и классификации комбинаторно-синтагматических свойств языковых

знаков, построение и интерпретация текста и подтекста — лингвистический анализ, прагматическая лингвистика, изучающая соотношение речи с контекстом ситуации, семная семасиология, изучающая механизмы сочетаемости слов и развитие их новых значений и т. д.

Практическая актуальность комбинаторных исследований заключается в разработке и совершенствовании прикладного аспекта языка, задачами которого является: обучение культуре речи, иностранным языкам и переводу, что обуславливает необходимость проведения сопоставительно типологических исследований в области языковой комбинаторики, создания комбинаторных словарей в разных сферах употребления языка, а также создание корпусов текстов, терминологических баз, банков данных и т. д. В зависимости от выбранной единицы анализа и целей исследования теоретическими подразделами комбинаторной лингвистики являются: комбинаторная фонология, изучающая отношения фонем в процессе речи; комбинаторная морфология, исследующая сочетаемость морфем; комбинаторная лексикология, занимающаяся сочетаемостью слов; и комбинаторный синтаксис, изучающий сочетаемость словосочетаний и предложений в построении текста. Прикладными подразделами данной дисциплины являются сопоставительная комбинаторная лингвистика, направленная на выявление языковых особенностей и трудностей в целях их адаптации для прикладного использования, комбинаторная лексикография, посвященная теоретическим и практическим проблемам лексикографической интерпретации сочетаемости единиц языка, и комбинаторная лингводидактика, направленная на разработку специальных методик обучения, предполагающих ознакомление изучающих иностранный язык с понятием «синтагматические связи слов». Как в любой теоретической дисциплине, в комбинаторной лингвистике в зависимости от объекта её изучения выделяются следующие аспекты: комбинаторно-синтагматический, или синтагматический, — наиболее объёмный, так как он охватывает линейные отношения единиц языка в целом и их комбинаторные возможности, обеспечивающие реализацию когнитивной и коммуникативной деятельности человека, а также историко-типологический, метаязыковой, когнитивный, нормативный и нормализующий аспекты, психолингвистический, функционально-семантический и т. д. Далее остановимся на каждом из них.

Теоретические аспекты изучения языковой комбинаторики

История вопроса о языковой комбинаторике начинается во II веке до н. э. с работы древнего философа и логика Апполония Дискола. В XVI— XVII веках проблемой сочетаемости слов в древнеславянском языке занимался Метелий Смотрицкий — восточнославянский духовный писатель, церковный и общественный деятель. В новом времени развитие комбинаторного направления было стимулировано появлением в начале XX века структурализма, в рамках которого возникло понятие синтагматики, связанной с представлениями о сочетаемости, основанной на линейных отношениях единиц языка.

Логично начать с историко-типологического, или диахронического, аспекта, который предполагает освещение истории изучения проблем сочетаемости, или комбинаторики, языковых единиц, а также разработку теоретико-методологических основ комбинаторной лингвистики как направления языкознания. Диахроническими следует считать исследования Д. О. Добровольского [2003], касающиеся подвижности узуальных норм. Ученый доказал, что нормы сочетаемости могут изменяться со временем, например, 100 лет назад комбинаторика прилагательного атомный ограничивалась исключительно существительным вес, сейчас можно наблюдать расширение его сочетаемости: атомная энергия, война, бомба, оружие, угроза, шантаж, политика, век и т. д.

В когнитивном аспекте проводится изучение изменения комбинаторики языковых единиц в связи с трансформациями условий жизни человека, отражающихся в языковом сознании носителя языка, а также выявляются константные или дифференциальные семантико-когнитивные признаки существующих или вновь появившихся языковых единиц. Метаязыковой аспект исследований в области языковой комбинаторики предполагает формирование и систематизацию понятийно-терминологического аппарата анализируемой области знаний (это необходимо для корректного использования специальной лексики), целенаправленное рассмотрение комбинаторно-синтагматических возможностей терминов. Другими словами, анализируются термины отдельной области знаний, их значения и комбинаторика, или сочетаемость, осуществляется построение терминологического поля; конечной целью является создание словаря или базы данных. На современном этапе развития науки и техники с появлением новых областей знаний, например, таких, как соноцитология (изучение звуков клеток), эво-дево (evolutionary developmental biology), возникает необходимость в лексикографической фиксации терминов и их комбинаторно-синтагматических связей. Метаязыковой аспект изучения языковых знаков и их комбинаторики тесно соприкасается с прикладной областью описания терминов — терминографией. Психолингвистический аспект направлен на изучение комбинаторики единиц языка в процессе порождения и восприятия речи. Понятие трансформации синтагматических структур вступает в некоторое противоречие с понятием «синтагматические структуры», значение и смысл которых эксплицитны. Важно подчеркнуть, что в речи нередко используются синтаксические конструкции с так называемой парадигматической (осложнённой) организацией высказывания, значение и смысл которых в большей или меньшей степени имплицитны. Подобные структуры побуждают индивида к дополнительным мыслительным действиям. Ещё один — функционально-семантический — аспект исследований в области языковой комбинаторики подразумевает рассмотрение сочетаемости слов как свойства языка и речи. Известно, что комбинаторные свойства языковых единиц детерминируют построение речевой последовательности слов, что обеспечивает реализацию коммуникативной функции языка.

Прикладные аспекты изучения языковой комбинаторики

Теоретические основы комбинаторной лингвистики образуют фундамент для развития прикладных областей, связанных с речевой деятельностью человека. Прежде всего необходимо указать на актуальность освоения принципов языковой комбинаторики иностранными учащимися, для которых точность и правильность речи, обеспечение понимания и эффективности коммуникации составляют наибольшую трудность в практике общения. Для этих целей важно разрабатывать учебники по лексике, пособия по культуре речи и лексикографические справочники. Комбинаторная лексикография — теоретико-прикладной подраздел, исследующий теоретические и практические вопросы лексикографической интерпретации комбинаторно-синтагматических свойств слов и принципы создания словарей комбинаторного типа. В настоящее время активно разрабатывается этнокультурная комбинаторная лексикография, задача которой — фиксировать этнокультурные коллокации, свойственные речи представителей определённого этноса и недоступные для понимания представителям других культур и народов.

Результаты и выводы

Итак, направления исследований в области языковой комбинаторики выделяются в соответствии с разными задачами и методами, обусловившими различие таких аспектов исследований, как историко-типологический, когнитивный, метаязыковой, психолингвистический, функционально-семантический и другие. Перспективными следует считать научные разыскания в области комбинаторной лексикологии, синтаксиса, комбинаторики текста, комбинаторной лексикографии и комбинаторной лингводидактики. Создание нормативных словарей сочетаемости (коллокаций) также будет способствовать грамотному использованию языкового материала в устной и письменной речи. Кроме того, лексикографическое описание окказиональных словосочетаний и выражений в конкордансах позволяет приблизиться к пониманию индивидуальной картины мира авторов многих художественных произведений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Архипова Е. И. Идеографический словарь англо-американских безэквивалентных словосочетаний : справочник / Е. И. Архипова. — Новосибирск : Издательство НГТУ, 2014. — 140 с.
2. Архипова Е. И. Механизмы образования безэквивалентных словосочетаний / Е. И. Архипова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 3/1 (45). — С. 27—30.
3. Влавацкая М. В. Комбинаторная лингвистика : аспекты изучения сочетаемости слов / М. В. Влавацкая. — Новосибирск : Издательство НГТУ, 2016. — 244 с.
4. Зайкина З. М. Представление о трудовой деятельности в англо-американском сознании (на материале антипословиц) / З. М. Зайкина // Молодая филология — 2016

(по материалам исследований молодых ученых) : межвуз. сб. науч. тр. — Новосибирск : Издательство НГПУ, 2016. — Ч. 1. — С. 65—70.

5. Коршунова А. В. Окказиональная синтагматика в поэзии У Блейка / А. В. Коршунова // Молодая филология — 2016 (по материалам исследований молодых ученых) : межвуз. сб. науч. тр. — Новосибирск : Издательство НГПУ, 2016а. — Ч. 1. — С. 75—80.

6. Коршунова А. В. Окказиональные словосочетания как объект изучения / А. В. Коршунова // Языковое образование в вузе : материалы междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 3—4 марта 2016 г. : сб. науч. ст. — Новосибирск : Издательство НГТУ, 2016б. — С. 277—278.

7. Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика : опыт топологической стратификации языковых структур / М. М. Маковский. — Москва : КомКнига, 2006. — 232 с.

8. Мельчук И. А. Толково-комбинаторный словарь русского языка / И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. — Вена : WienerSlavistischerAlmanach, 1984. — 992 с.

9. Филатова Е.В. Смысловая связь как основа построения речи / Е. В. Филатова // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. — 2016. — № 3. — С. 142—153.

10. Языкознание : большой энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. — Москва : Советская энциклопедия, 1998. — 683 с.

11. Adger, David. Combinatorial Variability / D. Adger // Journal of Linguistics. — 2006. — Vol. 42. — Iss. 3. — P. 503—530.

12. Bozsëahin C. Combinatory Linguistics / C. Bozsëahin. — Berlin&Boston : Walter de Gruyter Mouton GmbH, 2012. — 284 p.

13. Dobrovolskij D. O. Semantic Motivation of Lexical Functions and its Limits (The Combinatorial Profile of the Russian Degree Modifier *crezvycajno*) / D. O. Dobrovolskij // East West Encounter : Second international conference on Meaning-Text Theory. Ed. by Ju. D. Apresjan, L. L. Iomdin. — Moscow : Slavic Culture Languages Publishing House, 2005. — P. 110—121.

14. Stonham John T. Combinatorial Morphology / J. T. Stonham. — Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1994. — 206 p.